

II EPCIS

II ENCONTRO DE PESQUISA EM CIÊNCIAS SOCIAIS

Dinâmicas Sociais Contemporâneas, Políticas Públicas e Transformações Socioculturais
28 e 29 de maio de 2026

HORTAS COMUNITÁRIAS E PRODUÇÃO DO ESPAÇO: UMA ANÁLISE DO PROGRAMA CULTIVAR ENERGIA EM CURITIBA – PR

Lygia Cristine Ramos Daniel¹

¹Programa de Pós-Graduação em Geografia – Universidade Estadual do Centro-Oeste
(UNICENTRO), lygiacrd@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.21048974

1. INTRODUÇÃO

As hortas comunitárias inserem-se no contexto da agricultura urbana (AU) como iniciativas voltadas à mitigação da desigualdade alimentar e à promoção de transformações socioespaciais no ambiente urbano. Em cidades marcadas por intensos processos de urbanização, essas práticas têm se destacado pela ocupação de áreas subutilizadas, contribuindo para a reconfiguração da paisagem urbana e para o fortalecimento de dinâmicas sociais locais, como observado no caso de Curitiba.

Segundo o Instituto Escolhas (2022), o desenvolvimento da agricultura urbana em Curitiba possui atividades desde a década de 1980. Instituído em 1986, o Programa de Agricultura Urbana, gerido pela Secretaria Municipal de Segurança Alimentar (SMSAN), tem como objetivo estratégico integrar o planejamento do uso do solo à segurança alimentar. No decorrer de quatro décadas, essa iniciativa transformou os lotes vazios em áreas produtivas, promovendo não só alimentos isentos de insumos químicos, mas também o fortalecimento de atividades comunitárias e inclusão social de populações vulneráveis.

Nesse programa, a agricultura urbana não deve ser compreendida apenas como uma técnica de cultivo, mas como uma resposta política à fragmentação do tecido urbano. Ela desafia a lógica da cidade funcional, propondo uso do solo que prioriza a vida comunitária e a sustentabilidade. Ao ocupar esses espaços ‘vazios’, a AU promove as atividades dos cidadãos onde os mesmos acabam fazendo parte dessa dinâmica de produção em sua própria vizinhança.

Considerando que o território é constantemente produzido a partir das ações sociais e das necessidades da população, iniciativas sustentáveis como a agricultura urbana e o aproveitamento de resíduos orgânicos por meio da compostagem contribuem para a melhoria das condições de convivência e segurança nos espaços urbanos. Nesse contexto, áreas anteriormente subutilizadas, como aquelas situadas sob linhas de transmissão de energia elétrica, passam a ser apropriadas pela comunidade para a produção agrícola.

Ao disponibilizar esses espaços, anteriormente associados ao abandono, ao descarte irregular de resíduos e à sensação de insegurança, observa-se a construção de novos significados atribuídos pela população local. Esses locais passam a ser cultivados, cuidados e valorizados, podendo, inclusive, servir de referência para a implementação de iniciativas semelhantes em outros bairros e municípios do estado do Paraná.

II EPCIS

II ENCONTRO DE PESQUISA EM CIÊNCIA SOCIAIS

Dinâmicas Sociais Contemporâneas, Políticas Públicas e Transformações Socioculturais
28 e 29 de maio de 2026

Essa reorganização espacial implica diretamente nas interações sociais, uma vez que áreas antes marginalizadas passam a desempenhar funções produtivas e sociais, promovendo a produção de alimentos, o fortalecimento da convivência comunitária e a redução de processos de exclusão, além de dialogar com práticas associadas a políticas públicas e movimentos sociais.

O programa Cultivar Energia insere-se no contexto das políticas públicas de agricultura urbana, tendo sido iniciado em 2013 com a implantação de três hortas comunitárias. Ao longo dos anos, a iniciativa apresentou expansão significativa, alcançando, em 2022, mais de doze hortas produtivas e, posteriormente, mais de vinte e quatro hortas comunitárias distribuídas em dez municípios do estado do Paraná.

Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo analisar as práticas adotadas no âmbito do programa, considerando o papel das parcerias entre o setor privado e o poder público municipal na promoção de ações socioambientais, bem como seus desdobramentos na produção do espaço urbano e nas dinâmicas sociais locais.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

O presente trabalho caracteriza-se como uma pesquisa de natureza qualitativa e caráter exploratório, estruturada em duas frentes complementares. A primeira etapa consistiu em uma revisão bibliográfica sistemática, focada em obras clássicas e contemporâneas que discutem o direito à cidade, a segurança alimentar e a função social da propriedade urbana. O referencial teórico buscou dar sustentação à análise da agricultura urbana como prática de resistência e requalificação espacial.

A segunda etapa, e cerne deste estudo, foi o trabalho de campo realizado em 31 de outubro de 2025, no município de Curitiba, Paraná. A metodologia adotada foi a observação direta assistemática em unidades do programa Cultivar Energia situadas em áreas sob linhas de transmissão. Essa técnica permitiu a coleta de dados primários sobre a organização física do espaço, as técnicas de cultivo empregadas e, primordialmente, as percepções dos moradores locais. A análise dos dados foi realizada de forma interpretativa, buscando compreender como a materialidade da horta altera as subjetividades e as relações de vizinhança, confrontando os achados empíricos com as premissas teóricas levantadas anteriormente.

3. RESULTADOS

A integração da agricultura no espaço urbano atua como uma ferramenta poderosa para a superação de dicotomias tradicionais entre o campo e a cidade. Conforme discutem Coutinho e Costa (2011), tais práticas possibilitam novas formas de compreender o cotidiano metropolitano ao questionar a separação rígida entre o rural e o urbano, incorporando funções produtivas em áreas intraurbanas. Adicionalmente, Yonegura e Silva (2022) destacam que a agricultura urbana funciona como um instrumento de inclusão social, capaz de valorizar os saberes locais e fortalecer identidades culturais, transformando a paisagem em uma construção social incluyente.

Curitiba estruturou-se no desenvolvimento da agricultura urbana, contando com uma rede de 208 hortas distribuídas pela cidade. Esse sistema produz anualmente mais de 1.635 toneladas de alimento, influenciando a segurança alimentar de aproximadamente 32 mil pessoas. A partir de 2017, intensificou-se a revitalização desses espaços,

II EPCIS

II ENCONTRO DE PESQUISA EM CIÊNCIAS SOCIAIS

Dinâmicas Sociais Contemporâneas, Políticas Públicas e Transformações Socioculturais
28 e 29 de maio de 2026

possibilitando a produtividade e sustentabilidade das áreas cultivadas (Curitiba, 2025). É nesse cenário que se insere o programa Cultivar Energia.

O programa Cultivar Energia, desenvolvido pela Companhia Paranaense de Energia (COPEL) em parceria com o poder público municipal, constitui um exemplo concreto dessas transformações. A iniciativa promove a implantação de hortas comunitárias em áreas subutilizadas, como as faixas de servidão sob linhas de transmissão, focando na segurança alimentar e na prevenção de ocupações irregulares. Os dados históricos do programa evidenciam uma expansão robusta: o que começou em 2013 como um projeto piloto com apenas três hortas, evoluiu para mais de vinte e quatro unidades em 2022, distribuídas por dez municípios paranaenses e beneficiando centenas de famílias (COPEL, 2024).

A análise de campo realizada em Curitiba permitiu observar a materialização desses conceitos. Sob as torres de energia, áreas antes marcadas pelo abandono e pela sensação de insegurança deram lugar a espaços cercados e produtivos, que funcionam como verdadeiros corredores verdes. No manejo, identificou-se o uso da agroecologia e da compostagem comunitária, onde o ciclo da matéria orgânica é fechado pelos próprios moradores, gerando biofertilizantes e reduzindo o descarte de resíduos.

Socialmente, a dinâmica de gestão (com quatro canteiros por família e sistema de rotatividade) reforça a função social do território. Um aspecto importante a ser discutido é o sistema de rotatividade dos canteiros e a obrigatoriedade do zelo não funcionam apenas de forma administrativa, mas como um exercício de atividade compartilhada. A existência de uma fila de espera evidencia a alta demanda social por esses espaços, transformando a horta em um bem comum valioso para a comunidade. Esse modelo de autogestão, onde o morador fiscaliza e mantém a produção, retirando do Estado e da concessionária de energia o peso exclusivo da manutenção dessas áreas, transferindo para a sociedade o protagonismo na zeladoria urbana.

Durante a visita, relatos de moradores confirmaram que a presença da horta eliminou focos de lixo e medo, substituindo-os por bem-estar e controle social positivo. Por fim, observa-se que o programa está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, especialmente no combate à fome e na promoção de cidades sustentáveis, reforçando o potencial de ações integradas entre setor público, privado e sociedade civil para a construção de um espaço urbano mais resistente.

A análise dos resultados evidencia que o programa cumpre os objetivos institucionais de caráter ocupacional e terapêutico previstos pela SMSAN. A horta deixa de ser apenas um meio de produção para tornar-se um espaço pedagógico, onde se estimula o uso adequado do solo urbano e a integração social. O modelo de 'comercialização solidária' no próprio espaço da horta, observado durante a visita, reforça a diretriz do programa de fortalecer a economia local e garantir sustentabilidade do projeto a longo prazo.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da análise realizada, conclui-se que a implementação de hortas comunitárias em áreas de servidão elétrica transcende a mera produção agrícola, configurando-se como uma estratégia eficaz de planejamento urbano sustentável. O programa Cultivar Energia demonstra que a parceria entre o setor privado (COPEL) e o poder público é capaz de converter passivos territoriais em ativos sociais, gerando

II EPCIS

II ENCONTRO DE PESQUISA EM CIÊNCIA SOCIAIS

Dinâmicas Sociais Contemporâneas, Políticas Públicas e Transformações Socioculturais
28 e 29 de maio de 2026

benefícios que vão desde a segurança alimentar até a redução de índices de criminalidade percebida, devido ao aumento da circulação de pessoas e ao controle social do espaço.

As evidências colhidas na visita de campo em Curitiba reforçam que a horta atua como um "corredor verde" que rompe com a monotonia do asfalto e oferece uma alternativa à degradação ambiental. Contudo, destaca-se que o sucesso dessas iniciativas depende intrinsecamente do engajamento comunitário e da continuidade das políticas públicas, para que não se tornem ações isoladas.

Iniciativas como esta ultrapassam os limites locais ao servirem de modelo para outros bairros e municípios interessados em integrar políticas de segurança alimentar ao planejamento urbano. Fica evidente que essas ações promovem transformações tanto em relações sociais quanto na gestão de práticas sustentáveis a longo prazo.

Palavras-Chave: Sustentabilidade urbana. Agricultura urbana. Hortas comunitárias. Território.

REFERÊNCIAS

COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA. Cultivar Energia: programa socioambiental de hortas comunitárias. Curitiba: COPEL, 2024. Disponível em: <<https://copelsustentabilidade.com/programas/cultivar-energia/>>. Acesso em: 20 abril 2026.

COUTINHO, M. N.; COSTA, H. S. M. Agricultura urbana: prática espontânea, política pública e transformação de saberes rurais na cidade. **Geografias**, Belo Horizonte, v. 7, n. 2, p. 81-97, jul./dez. 2011.

CURITIBA. Prefeitura Municipal. **Hortas urbanas de Curitiba garantem alimentação saudável e mente sã**. Curitiba, 2025. Disponível em: <<https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/hortas-urbanas-de-curitiba-garantem-alimentacao-saudavel-e-mente-sa/75598>>. Acesso em: 20 abril 2026.

INSTITUTO ESCOLHAS. **Políticas Públicas de Agricultura Urbana**. São Paulo, 2022. Disponível em: <<https://100politicassociais.org/estudo/programa-agricultura-urbana/>>. Acesso em: 20 abril 2026.

YONEGURA, V. B.; SILVA, H. M. Agricultura urbana: segurança alimentar e a construção de uma paisagem urbana incluída na região sul de Curitiba, PR. **Cadernos de Ciência & Tecnologia**, Brasília, v. 39, n. 2, e27016, 2022.